

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

**ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА
В ГАЛУЗІ (ЕНЕРГЕТИКА)**

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ**

для студентів заочної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.30 «Професійна освіта. Економіка»
спеціалізації «Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент»

Артемівськ
2011 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ І СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ
КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ

**ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА
В ГАЛУЗІ (ЕНЕРГЕТИКА)**

**МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ**

для студентів денної форми навчання
напряму підготовки 6.010104.30 «Професійна освіта. Економіка»
спеціалізації «Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент»

Затверджено
Науково-методичною Радою
Українською інженерно-
Педагогічною академією
Протокол № ____
от “ ____ ” _____ 20__ р.

Артемівськ
2011 р.

УДК 620:

Технологія виробництва в галузі (енергетика). Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.30 «Професійна освіта. Економіка» спеціалізації «Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент» / Укладач: Шевченко В.В., Цурак С.М. –
Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. – 18 с.

У відповідності з робочою програмою розроблені методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів

Рецензент: В.В. Коломієць, канд. техн. наук, доцент

Відповідальний за випуск: Цурак С.М.

Затверджено
кафедрою електромеханічних систем УПА
Протокол № __ от _____ 2011 г.

Технологія виробництва в галузі (енергетика) : Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи для студентів денної форми навчання напрямку підготовки 6.010104.30 "Професійна освіта. Економіка" спеціалізації "Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент" / Укладачі Шевченко В.В., Цурак С.М. - Україна, Артемівськ: УНППІ УПА, 2011. - 18 с.

© Шевченко В.В., Цурак С.М.2011

© УНППІ УПА, 2011

Навчальне видання

Шевченко Валентина Володимирівна, Цурак Світлана Михайлівна

**ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА
В ГАЛУЗІ (ЕНЕРГЕТИКА)**

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Відповідальний за випуск: Цурак С.М

Формат 60 x 84. Умовно друк. арк. _____. Тираж ____ прим.

© Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут

84500 м. Артемівськ, вул. Носакова, 9-а